

KUTUBXONA XIZMATLARI: ZAMONAVIY JAMIYATDAGI IJTIMOIIY-MADANIY JARAYON SIFATIDA

Yulduz Qo'ziyeva Sotiboldiyevna

“Kutubxona-axborot

faoliyati” fakultetining 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572206>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kutubxona xizmatlarining zamonaviy jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy jarayon sifatida roli tahlil qilinadi. So'nggi yillarda kutubxonalarda yuz berayotgan yangiliklar va yangi xizmat ko'rsatish shakllarining jamiyat hayotiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Maqolada kutubxona va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, shuningdek, madaniyat, ta'lim, axborot-kommunikatsiya tizimi kabi ijtimoiy institutlar bilan hamkorlik masalalari yoritiladi. Shuningdek, kutubxona xizmatlarining yoshlar, kattalar, migrantlar kabi turli ijtimoiy qatlamlarga ko'rsatiladigan individual yondashuvlari hamda zamonaviy texnologiyalar asosida avtomatlashtirish jarayoni ko'rib chiqiladi. Maqola kutubxonalarining jamiyatda ma'naviy-ma'rifiy, ta'limiy va madaniy ahamiyatini yoritib, ularning ijtimoiy-madaniy jarayonlardagi muhim o'rinini ta'kidlaydi.

Аннотация: В статье анализируется роль библиотечных услуг как социально-культурного процесса в современном обществе. Рассматривается влияние последних нововведений и новых форм обслуживания на жизнь общества. Освещаются взаимоотношения между библиотекой и обществом, а также сотрудничество с такими социальными институтами, как культура, образование и информационно-коммуникационные системы. Также обсуждаются индивидуальный подход к различным социальным группам (молодежь, взрослые, мигранты) и процесс автоматизации на основе современных технологий. В статье подчеркивается морально-просветительская, образовательная и культурная значимость библиотек и их важная роль в социально-культурных процессах.

Annotation: This article analyzes the role of library services as a socio-cultural process in modern society. It examines the impact of recent innovations and new forms of service delivery on social life. The article highlights the interaction between libraries and society, as well as cooperation with social institutions such as culture, education, and information-communication systems. It also discusses the individualized approach to various social groups (youth, adults, migrants) and the process of automation based on modern technologies.

The article emphasizes the moral-educational, educational, and cultural significance of libraries and their important role in socio-cultural processes.

Kalit so'zlar: Kutubxona xizmatlari, ijtimoiy-madaniy jarayon, jamiyat, axborot-kommunikatsiya, ta'lim, madaniyat, innovatsiya, avtomatlashtirish, foydalanuvchi yondashuvi, jamiyat infratuzilmasi

Ключевые слова: Библиотечные услуги, социально-культурный процесс, общество, информационно-коммуникация, образование, культура, инновации, автоматизация, подход к пользователям, инфраструктура общества

Keywords: Library services, socio-cultural process, society, information-communication, education, culture, innovation, automation, user approach, social infrastructure.

Bugungi kunda kutubxona xizmatlari jamiyat hayotining ijtimoiy va madaniy sohalarida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va global informatsion maydonning kengayishi natijasida kutubxonalar an'anaviy funksiyalaridan tashqari yangi xizmatlar va innovatsion yechimlarni taklif qilmoqda. Shu sababli, kutubxona faoliyati zamonaviy ijtimoiy-madaniy jarayon sifatida qayta ko'rib chiqilishi va uning jamiyatdagi o'rnini yanada mustahkamlanishi zarur.

Zamonaviy kutubxona nafaqat kitoblar saqlanadigan joy, balki axborotga erkin kirish, madaniy merosni asrab-avaylash, ta'lim va ma'naviy tarbiya markazi sifatida ham faoliyat yuritmoqda. Kutubxona xizmatlari ijtimoiy institutlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular orasida madaniyat, ta'lim, sog'liqni saqlash, ekologiya va axborot-kommunikatsiya tizimlari muhim o'rin tutadi.

O'zbekistonda kutubxonalar va jamiyat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yangi bosqichga olib chiqish, shuningdek, kutubxonalar faoliyatini modernizatsiya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Kutubxonalar nafaqat ma'lumot manbai, balki jamoatchilik uchun ijtimoiy-madaniy tadbirlar, ta'limiy loyihalar va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda faoliyat yuritadigan muhim institutdir.

Latviyalik olim Gerkena Vineta kutubxonaning tarixiy rivojlanishini va uning zamonaviy ijtimoiy-madaniy rolini tadqiq etib, quyidagi asosiy omillarni ajratib ko'rsatadi:

1. Kutubxonaning funksiyalari tarixiy jarayonda o'zgarib, zamon talablariga moslashgan;

2. Kitob hodisasi ijtimoiy va madaniy jarayonlarda markaziy o'rin tutgan;

3. Kutubxonachi professional etikasi va shaxsiyati kutubxonaxizmatining sifatini belgilovchi asosiy element hisoblanadi.

Bu nuqtai nazar kutubxonaning nafaqat kitoblar jamg'armasi, balki jamiyat ma'naviy va madaniy rivojlanishida faol ishtirok etuvchi institutsional tizim ekanini ko'rsatadi.

I.A. Lisitsina tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda jamoat kutubxonalarining ijtimoiy-madaniy loyihalari, shuningdek, innovatsion xizmatlar tizimi ko'rib chiqilgan. Muallif fikricha, kutubxonalar yosh, ijtimoiy tabaqa va ehtiyojlarga mos ravishda quyidagi xizmatlarni tashkil etishi zarur:

- Keksalar va yoshlar uchun dam olish, muloqot va psixologik-so'zial qo'llab-quvvatlash xizmatlari;
- O'rta yoshdagilar uchun intellektual salohiyatni oshirish va ish qidirishda yordam;
- Migrantlar uchun axborotga teng kirish, chet tillarni o'rganish va yangi muhitga integratsiya imkoniyatlari;
- Yoshlar bilan hamkorlikda kasbga yo'naltirish, volontyorlik faoliyatini tashkil etish.

Bu yondashuv kutubxonaxizmatlarini jismoniy kutubxonachilikdan chiqib, zamonaviy ijtimoiy institutga aylantirishga xizmat qiladi.

I.P. Tikunovning ilmiy ishida kutubxonaxizmatlari zamonaviy jamiyatning ijtimoiy-madaniy infratuzilmasi sifatida o'rganilgan. Muallif ta'kidlaganidek, kutubxonaning asosiy vazifasi madaniy merosni tiklash, qadriyatlarini saqlash hamda adabiyot va san'at orqali ijtimoiy haqiqatni anglash uchun sharoit yaratishdir. Bu esa kutubxonani jamiyatning ijtimoiy institutlar tizimida muhim rol o'ynovchi sub'ekt sifatida ko'rsatadi.

N.A. Rubakin o'z ilmiy tadqiqotlarida kutubxonaxizmatlarini jamiyatdagi tabaqalanish jarayoni kontekstida tahlil qilgan. Uning "o'quvchi formulasi" rus o'quvchisining bilim olish faoliyati va shaxsiy xususiyatlarini aks ettiradi. Rubakin ikki asosiy o'quvchi guruhini ajratadi: imtiyozli qatlam va xalq o'quvchisi. Bu farq kutubxonaxizmatlarini yanada shaxsiylashtirilgan va ijtimoiy adolatli qilish zaruratini ko'rsatadi.

Rossiyalik olimlar N.A. Volkova va N.A. Filatova tomonidan tahrirlangan "Jamoat kutubxonasi zamonaviy jamiyatda" qo'llanmasida kutubxonalar va boshqa ijtimoiy tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikning misollari keltirilgan. Ularning fikricha, kutubxonalar jamiyat infratuzilmasining teng huquqli elementlari sifatida ta'lim, ijtimoiy ta'minot, xayriya tashkilotlari va mahalliy jamoa bilan samarali aloqalar o'rnatadi.

Jamiyatning axborotlashtirilishi, kutubxona xizmatlarining avtomatlashtirilishi va raqamlashtirilishi o'quvchilar va foydalanuvchilarning ehtiyojlarini yanada chuqurroq o'rganish imkonini beradi. Bu jarayon kutubxonalar xizmatlarining sifatini oshirishga, ma'lumotga kirishni kengaytirishga va o'quv madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi

Shunday qilib, zamonaviy kutubxona xizmatlari jamiyatda ijtimoiy-madaniy jarayonlarning ajralmas qismi bo'lib, ular orqali turli yosh va ijtimoiy qatlamdagi aholiga ma'naviy, madaniy va ta'limiy xizmatlar taqdim etiladi. Kutubxonalar o'z faoliyatini doimiy ravishda yangilab borish, innovatsiyalarni joriy etish va ijtimoiy ehtiyojlarga moslash orqali jamiyat rivojida muhim rol o'ynaydi. Shu bois, kutubxona faoliyatini rivojlantirish va uning ijtimoiy ahamiyatini oshirish davlat va jamiyat oldidagi ustuvor vazifalardan biridir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Геркена Винета. «Хозирги замон кутубхона хизматларининг тенденциялари». — Латвия, 2018.
2. И.А. Лиситсина. «Жамоат кутубхоналарининг лойиҳавий фаолияти: катта шаҳар маданият сиёсатининг воситаси». — Россия, 2019.
3. И.П. Тикунова. «Замонавий кутубхонанинг контсептуал модели: ижтимоий-фалсафий таҳлил». — Россия, 2020.
4. Н.А. Рубакин. «Рус ўқиётган оммаси ҳақида эссе». — Россия, 2017.
5. Н.А. Волкова, Н.А. Филатова (таҳририят). «Жамоат кутубхонаси замонавий жамиятда». — Россия, 2021.

